

بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنتینل ۲

(منطقه مورد مطالعه: شهرستان خمیر، استان هرمزگان)

فاطمه خیری^۱، محمدرضا دریایی آفتابی^۲، علیرضا نفرزادگان*

چکیده

رشد سریع شهرنشینی در چهار دهه اخیر موجب تغییرات عمده‌ای در پدیده‌های طبیعی، به‌ویژه در مناطق شهری، شده است که از آن جمله می‌توان به تغییرات دمایی و کاهش پوشش گیاهی اشاره کرد. این تحقیق به تحلیل تغییرات پوشش گیاهی شهرستان خمیر در استان هرمزگان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل ۲ و شاخص‌های گیاهی NDVI و EVI در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ پرداخته است. نتایج نشان می‌دهند که پوشش گیاهی در فصول مرطوب (پاییز و زمستان) افزایش و در فصول خشک (بهار و تابستان) کاهش یافته است. این تغییرات تحت تأثیر عواملی چون بارش‌ها، دما و فعالیت‌های انسانی مانند گسترش کشاورزی و توسعه شهری قرار دارند. به‌منظور بهبود وضعیت پوشش گیاهی، پیشنهادهای شامل تقویت مدیریت منابع آب، استفاده از سیستم‌های آبیاری کارآمد، کاشت گونه‌های مقاوم به خشکی، حفاظت از مراتع و جنگل‌ها و پایش مستمر وضعیت پوشش گیاهی از طریق تصاویر ماهواره‌ای مطرح شده است. این نتایج می‌توانند مبنای تصمیمات مدیریتی در راستای حفظ و بهبود وضعیت اکوسیستم‌های طبیعی شهرستان خمیر و مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی باشند.

واژگان کلیدی: تغییرات زمانی، سنجش از دور، شاخص‌های گیاهی، کاربری اراضی، گوگل ارث انجین

^۱ . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران، نویسنده اول
(f.kheyri.stu@hormozgan.ac.ir)

^۲ . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران، نویسنده دوم
(m.dariaee.stu@hormozgan.ac.ir)

^۳ دانشیار، دکترا علوم و مهندسی آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران، نویسنده سوم
(a.r.nafarzadegan@gmail.com)

۱- مقدمه

رشد سریع شهرنشینی در چهار دهه اخیر باعث تغییرات عمده‌ای در پدیده‌های طبیعی، به‌ویژه در مناطق شهری شده است. این تغییرات به دلیل تغییرات کاربری اراضی، موجب افزایش دما در برخی نواحی شده است، تخریب فضای سبز و تبدیل اراضی کشاورزی به نواحی شهری، باعث تغییرات دمایی و عدم تعادل در منابع آب می‌شود (۱۷). گسترش شهرها همچنین بر انرژی دریافتی سطح زمین تأثیر می‌گذارد که می‌تواند بر نیازهای آبی و فرآیندهای تبخیر و تعرق تأثیر داشته باشد (۱۵). برای مقابله با این تغییرات، مدیریت پوشش گیاهی بومی در مناطق شهری ضروری است تا تأثیرات این تغییرات شناسایی و گونه‌ها و جوامع انسانی به شرایط جدید تطبیق یابند. آشکارسازی تغییرات با استفاده از سنجنش از دور یکی از فناوری‌های پیشرفته و کارآمد است که امکان استخراج لایه‌های اطلاعاتی متنوع از جمله داده‌های مرتبط با خاک و پوشش گیاهی را فراهم می‌کند (۳). رشد روزافزون فناوری در ساخت سنجنده‌های سنجنش از دور، باعث گسترش کاربردهای این تکنولوژی در حوزه‌های مختلفی مانند بررسی پوشش گیاهی، پایش مناطق شهری، اهداف نظامی و شناسایی تغییرات شده است (۱۶). داده‌های ماهواره‌ای و مدل‌های پیشرفته سنجنش از دور، امکان جمع‌آوری اطلاعات دقیق را با صرف زمان و هزینه‌ای کمتر نسبت به روش‌های سنتی میسر کرده‌اند (۲). تصاویر ماهواره‌ای یا عکس‌های هوایی، در بسیاری از موارد، تنها منبع عملی برای برآورد نوع، شدت و گستره تغییرات پوشش اراضی محسوب می‌شوند. این تصاویر اطلاعات ارزشمندی ارائه می‌دهند که برای مدیریت و برنامه‌ریزی کاربری‌های گوناگون ضروری است. تهیه نقشه‌های کاربری و پوشش اراضی نیز یکی از گام‌های اساسی در بهره‌برداری بهینه از منابع زمینی است. در این میان، طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای، رایج‌ترین روش برای تولید نقشه‌های مکانی پوشش/کاربری اراضی است (۱۱). پیشرفت فناوری، امکان استفاده از سنجنده‌های نوری، لیزری و راداری در طول موج‌های مختلف را فراهم کرده است. یکی از جدیدترین و پیشرفته‌ترین پروژه‌ها در این زمینه، سری ماهواره‌های سنتینل متعلق به آژانس فضایی اروپا است. در سال ۲۰۱۵، ماهواره سنتینل ۲ برای پایش زمین، مطالعه پوشش گیاهی و بررسی بلایای طبیعی و تغییرات زیست‌محیطی به فضا پرتاب شد (۱۴). این ماهواره داده‌های اپتیکی با قدرت تفکیک مکانی بالا (۱۰ تا ۶۰ متر) از خشکی‌ها و دریاها جمع‌آوری می‌کند. هدف اصلی مأموریت سنتینل ۲، ارائه داده‌های دقیق ماهواره‌ای برای نظارت بر کاربری اراضی، تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی است. همچنین، این ماهواره نقش مهمی در تکمیل برنامه‌های جهانی مانند لندست و SPOT ایفا می‌کند و تداوم پایش پویایی‌های سطح زمین را تضمین می‌نماید (۱۳). پوشش گیاهی که حدود ۷۰ درصد از سطح خشکی‌های زمین را دربرمی‌گیرد، یکی از مهم‌ترین اجزای محیط‌زیست به شمار می‌رود و در چرخه‌های بیوژئوشیمیایی نقش کلیدی ایفا می‌کند (۶). بازتاب‌های مختلف گیاهان با درجات متفاوت سرسبزی، باعث شده است که شناسایی ویژگی‌های آن‌ها تنها با یک باند طیفی امکان‌پذیر نباشد؛ به همین دلیل، استفاده از شاخص‌های گیاهی امری ضروری است. شاخص‌های گیاهی با استفاده از ترکیب باندهای طیفی مختلف اطلاعات دقیقی درباره وضعیت پوشش گیاهی ارائه می‌دهند. این شاخص‌ها که از روابط ریاضی بین باندهای طیفی (مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) به دست می‌آیند، ابزارهایی قدرتمند برای بررسی تغییرات گیاهی محسوب می‌شوند (۱). بازتاب پوشش گیاهی معمولاً در محدوده

طیفی نور مرئی (۰/۴-۰/۷ میکرومتر) کم و در محدوده مادون قرمز نزدیک (۰/۷-۱/۵ میکرومتر) زیاد است. کاربرد شاخص‌های گیاهی برای اهداف مختلف، از چندین دهه پیش تاکنون در سطح گسترده‌ای ادامه دارد. شاخص‌های پوشش گیاهی مانند NDVI (شاخص اختلاف نرمال شده پوشش گیاهی) که یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های جهانی است که برای پایش مداوم اطلاعات مکانی و زمانی پوشش گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص تاکنون در بسیاری از پژوهش‌ها موفقیت خود را اثبات کرده است (۱۲)، و^۲ EVI (شاخص پوشش گیاهی تقویت شده) ابزارهای مهمی در مطالعه تغییرات اکوسیستم‌های طبیعی و انسانی هستند. این شاخص‌ها در ارزیابی سلامت و تراکم پوشش گیاهی، تغییرات کاربری زمین، و پایش تغییرات اقلیمی کاربرد دارند. شهرستان خمیر به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، تغییرات فصلی بارز و تأثیرپذیری از فعالیت‌های انسانی، منطقه‌ای مناسب برای بررسی این شاخص‌هاست. هدف این مطالعه، تحلیل تغییرات NDVI و EVI در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ و ارائه پیشنهادات مدیریتی برای بهبود وضعیت پوشش گیاهی منطقه است.

۲- مواد و روش

۲-۱- منطقه مورد مطالعه

استان هرمزگان در جنوب ایران و در مجاورت خلیج فارس و دریای عمان واقع شده است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استان‌های ساحلی ایران، نقش اقتصادی، تجاری و زیست‌محیطی بسیار مهمی در کشور ایفا می‌کند. این استان با وسعت حدود ۷۰/۶۹۷ کیلومتر مربع، ۱۴ شهرستان را شامل می‌شود و دارای شرایط آب‌وهوایی گرم و مرطوب است. شهرستان خمیر، یکی از شهرستان‌های مهم این استان، در جنوب غربی هرمزگان و در نزدیکی شهر بندرعباس قرار دارد. این شهرستان با مساحت تقریبی ۲۶/۸۷۳ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۵۹۰۰۰ نفر (بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵)، یکی از کم‌جمعیت‌ترین اما از نظر زیست‌محیطی و اقتصادی پرتانسیل‌ترین مناطق استان است. موقعیت جغرافیایی شهرستان خمیر آن را در زمره شهرهای تالابی قرار داده است که از ویژگی‌های اکولوژیکی منحصربه‌فردی بهره‌مند هستند. تالاب‌های بندر خمیر به‌عنوان یکی از تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر، از اهمیت بین‌المللی برخوردارند و زیستگاه گونه‌های متعددی از پرندگان مهاجر، گیاهان و موجودات آبی هستند.

¹ Normalized difference vegetation index

² Enhanced Vegetation Index

شکل ۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان خمیر

۲-۲- روش کار

در این مطالعه، تغییرات پوشش گیاهی در شهرستان خمیر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل ۲ از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بررسی شد. تصاویر سنتینل ۲، که از سنجنده‌های با وضوح بالا و تناوب زمانی مناسب بر روی مدار زمین قرار دارند، برای استخراج شاخص‌های پوشش گیاهی NDVI و EVI استفاده گردید. پس از پیش‌پردازش تصاویر ماهواره‌ای سنتینل ۲، شامل تصحیح هندسی و اتمسفری و حذف ابرها و سایه‌ها، شاخص‌های NDVI و EVI به‌عنوان ابزارهای اصلی ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی محاسبه شدند. سپس تغییرات زمانی این شاخص‌ها تحلیل شد و نقشه‌های مربوطه برای شناسایی الگوهای تغییرات پوشش گیاهی در طول زمان ترسیم شدند.

۲-۲-۱- گوگل ارث انجین (GEE)

در این مطالعه، تصاویر ماهواره‌ای سنتینل ۲ در پلتفرم GEE^۱ استخراج و پردازش شدند. پس از اعمال پیش‌پردازش داده‌ها، شاخص‌های NDVI و EVI برای ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی محاسبه شد. برای تحلیل تغییرات زمانی این شاخص‌ها، نمودار دودویی تهیه شد که مقادیر این دو شاخص را در طول دوره زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ نمایش می‌دهد. بعد از دریافت داده‌ها از گوگل ارث انجین، با استفاده از نرم‌افزار اکسل نموداری برای تحلیل وضعیت تغییرات ترسیم شد که به‌طور دقیق روند تغییرات هر دو شاخص را در منطقه مورد مطالعه نشان می‌دهد.

^۱ Google Earth Engine

شکل ۲- تصویر استخراج شده از منطقه مورد مطالعه در پلتفرم گوگل ارث انجین

۲-۲-۲- محاسبه شاخص‌ها

شاخص‌های پوشش گیاهی به‌طور گسترده به‌عنوان معیارهایی برای تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شاخص‌های مختلفی مانند 1RVI ، 2SAVI ، 3NDVI ، 4EVI و دیگر شاخص‌های مشابه برای مطالعه ویژگی‌های پوشش گیاهی معرفی شده‌اند (۹).

۲-۲-۲-۱- شاخص اختلاف نرمال شده پوشش گیاهی (5NDVI)

شاخص 5NDVI به‌عنوان یک شاخص پایه برای تعیین ویژگی‌های مختلف پوشش گیاهی شناخته می‌شود. مزیت اصلی این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها در این است که تفاوت بین بیشترین جذب نور در ناحیه قرمز (که ناشی از رنگدانه‌های کلروفیل است) و حداکثر بازتاب در ناحیه مادون قرمز (که به ساختار سلولی برگ‌ها مربوط می‌شود) را نشان می‌دهد (۴). شاخص 5NDVI بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات پوشش گیاهی دارد و در مقابل اثرات جوی و ویژگی‌های خاک، به‌جز در شرایطی که پوشش گیاهی کم باشد، حساسیت کمتری از خود نشان می‌دهد (۸).

در این معادله، NIR بازتاب در ناحیه مادون قرمز نزدیک و RED بازتاب در ناحیه قرمز را نشان می‌دهند. اگرچه از نظر نظری مقدار شاخص 5NDVI در بازه $+1$ تا -1 قرار دارد، اما در عمل مقادیر آن معمولاً کمتر از $+1$ و بیشتر از -1 است. مقادیر این شاخص برای پوشش گیاهی متراکم به سمت عدد یک تمایل دارد، در حالی که ابرها، برف و آب با مقادیر منفی مشخص می‌شوند. سنگ‌ها و خاک‌های بایر که رفتار طیفی مشابه در دو باند مورد استفاده دارند، مقادیر نزدیک به صفر را نشان می‌دهند (۵). (جدول

(۱)

¹ radar vegetation index

² Soil adjast justed vegetation index

۲-۲-۲-۲ شاخص پوشش گیاهی تقویت‌شده (EVI)

شاخص EVI (شاخص پوشش گیاهی تقویت‌شده) یک شاخص طیفی است که برای ارزیابی پوشش گیاهی و وضعیت سلامت آن در تصاویر ماهواره‌ای به کار می‌رود. این شاخص به‌ویژه در مناطقی با پوشش گیاهی متراکم مؤثر است، چرا که تأثیرات بازتاب‌های جوی و خاک را کاهش می‌دهد. EVI با استفاده از ترکیب باندهای مادون قرمز نزدیک (NIR)، قرمز (RED) و آبی (BLUE) و اعمال ضرایب تنظیمی خاص برای هر باند، دقت بیشتری در شبیه‌سازی تغییرات پوشش گیاهی فراهم می‌کند (۷). (جدول ۱)

جدول ۱ - فرمول شاخص‌های NDVI و EVI

$NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED)$	(۱)
$EVI = (2.5 (NIR - RED)) / ((NIR + 6 \times RED - 7.5 \times BLUE + 1))$	(۲)

۳- نتایج و بحث

در این تحقیق، تغییرات پوشش گیاهی شهرستان خمیر در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ با استفاده از دو شاخص NDVI و EVI مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که هر دو شاخص تغییرات فصلی و زمانی قابل توجهی دارند و این تغییرات ارتباط مستقیم با شرایط اقلیمی منطقه دارند.

شکل ۳- نمودار تغییرات زمانی شاخص‌های NDVI و EVI در بازه زمانی ۵ ساله

به‌طور کلی، در فصل‌های بارانی (اواخر پاییز و زمستان)، مقادیر هر دو شاخص افزایش یافته و در فصل‌های خشک و گرم (بهار و تابستان) کاهش پیدا کرده‌اند. این الگوی تغییرات نشان‌دهنده تأثیر واضح میزان بارندگی و شرایط محیطی بر وضعیت پوشش گیاهی در منطقه است. در بررسی تغییرات شاخص NDVI، مشخص شد که این شاخص در فصول مرطوب ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ به بالاترین مقادیر خود رسید که این افزایش ناشی از بارش‌های مناسب و شرایط اقلیمی مطلوب بود. در مقابل، در فصل‌های گرم ۲۰۱۹ که به دلیل خشکسالی و کمبود بارش‌ها، شرایط رشد گیاهان نامساعد شد، مقادیر شاخص NDVI کاهش یافت و این کاهش نشان‌دهنده تأثیر منفی کمبود بارش و شرایط خشکی بر پوشش گیاهی منطقه است. شاخص EVI نیز روند مشابهی با NDVI داشت، با این تفاوت که مقادیر آن معمولاً پایین‌تر از NDVI بود. این تفاوت به دلیل حساسیت کمتر EVI به اشباع تراکم گیاهی است که موجب دقت بیشتر این شاخص در نواحی با پوشش گیاهی متراکم می‌شود. در واقع، EVI به دلیل حساسیت کمتری که به اشباع گیاهی دارد، به‌ویژه در نواحی با تراکم گیاهی بالا، عملکرد دقیق‌تری را از خود نشان می‌دهد. با بررسی اوج‌ها و فرودهای شاخص‌ها، مشاهده شد که اوج مقادیر NDVI و EVI در فصول مرطوب و بارانی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ مشاهده می‌شود که این افزایش‌ها به دلیل بهبود شرایط رشد گیاهان در اثر بارش‌های مناسب و دمای مناسب است. در مقابل، در تابستان‌های خشک، مانند تابستان ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳، که بارندگی کاهش یافته، مقادیر این شاخص‌ها کاهش می‌یابد و این کاهش به‌طور واضح نشان‌دهنده اثرات منفی خشکسالی و کمبود بارش‌ها بر پوشش گیاهی منطقه است. همچنین، بررسی همبستگی بین شاخص‌های NDVI و EVI نشان داد که این دو شاخص همبستگی بالایی با یکدیگر دارند و تغییرات مشابهی را در طول زمان نشان می‌دهند. با این حال، تفاوت در مقادیر این دو شاخص به‌ویژه در نواحی با پوشش گیاهی متراکم، تفاوت حساسیت آن‌ها را در شبیه‌سازی وضعیت پوشش گیاهی نشان می‌دهد. شاخص EVI به دلیل حساسیت کمتر به تراکم گیاهی در نواحی با پوشش گیاهی زیاد، دقیق‌تر از NDVI عمل می‌کند. عوامل اقلیمی، به‌ویژه تغییرات بارندگی و دما، تأثیر قابل توجهی بر تغییرات این دو شاخص داشتند. در فصل‌های بارانی، بارش‌های بیشتر و شرایط مناسب برای رشد گیاهان منجر به افزایش مقادیر این شاخص‌ها شد، در حالی که در فصل‌های خشک، با کاهش بارش‌ها و افزایش دما، مقادیر این شاخص‌ها کاهش یافت. علاوه بر این، فعالیت‌های انسانی مانند گسترش کشاورزی، تغییرات کاربری زمین و توسعه شهری نیز بر وضعیت پوشش گیاهی و تغییرات این شاخص‌ها تأثیر داشته است. این فعالیت‌ها می‌توانند موجب کاهش یا تغییر در وضعیت پوشش گیاهی و مقادیر شاخص‌ها شوند. همچنین، پدیده‌های طبیعی مانند خشکسالی‌های احتمالی در برخی سال‌ها نیز منجر به کاهش مقادیر شاخص‌ها و آسیب به پوشش گیاهی شده‌اند. نتایج کلی این تحقیق نشان می‌دهند که تغییرات پوشش گیاهی در شهرستان خمیر تحت تأثیر شرایط اقلیمی و فصلی است. اوج شاخص‌ها در فصول مرطوب نشان‌دهنده بهبود وضعیت پوشش گیاهی بوده و کاهش مقادیر آن‌ها در فصول خشک و دوره‌های خشکسالی نمایانگر کاهش پوشش گیاهی و لزوم توجه بیشتر به مدیریت منابع طبیعی است. این نتایج می‌توانند مبنای مناسبی برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های محیطی به‌منظور حفظ و ارتقای پوشش گیاهی و منابع طبیعی در شهرستان خمیر باشند.

۴- نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد

نتایج این پژوهش نشان داد که تغییرات پوشش گیاهی شهرستان خمیر به‌طور مستقیم تحت تأثیر شرایط اقلیمی و نوسانات فصلی قرار دارد. تحلیل شاخص‌های NDVI و EVI بیانگر افزایش پوشش گیاهی در فصول مرطوب، نظیر پاییز و زمستان، و کاهش چشمگیر آن در فصول گرم و خشک، مانند بهار و تابستان، است. این تغییرات به‌وضوح نقش بارندگی و دما را در تعیین وضعیت پوشش گیاهی منطقه برجسته کرده و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع طبیعی را آشکار می‌سازد. برای مقابله با چالش‌های موجود و بهبود وضعیت پوشش گیاهی، پیشنهاد می‌شود مدیریت منابع آب به‌ویژه در فصل‌های خشک تقویت شود. ایجاد مخازن ذخیره آب باران و به‌کارگیری سیستم‌های آبیاری کارآمد می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش آسیب‌های ناشی از خشکسالی داشته باشد. علاوه بر این، کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم به خشکی که با اقلیم منطقه سازگار باشند و حفاظت از مراتع و جنگل‌های موجود می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اکوسیستم در برابر تغییرات اقلیمی کمک نماید. همچنین، جلوگیری از تغییرات بی‌رویه کاربری زمین، به‌ویژه در مناطق حساس زیست‌محیطی، ضروری است. اجرای قوانین سخت‌گیرانه برای حفاظت از اراضی کشاورزی و مراتع و جلوگیری از توسعه غیرمجاز، نقشی کلیدی در حفظ تنوع زیستی منطقه دارد. در کنار این اقدامات، پایش مستمر وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، به‌ویژه داده‌های حاصل از ماهواره سنتینل ۲، ابزاری ارزشمند برای شناسایی زودهنگام تغییرات و تحلیل روندهای بلندمدت خواهد بود. این پایش‌ها می‌توانند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات مؤثر و به‌موقع در مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی باشند. افزون بر این، آگاه‌سازی و مشارکت جوامع محلی نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی ایفا می‌کند. ارائه آموزش‌های هدفمند به کشاورزان و ساکنان منطقه در زمینه اهمیت پوشش گیاهی و تشویق به مشارکت در طرح‌های احیای جنگل‌ها و مراتع می‌تواند به حفظ و بازسازی زیست‌بوم منطقه کمک شایانی کند. اجرای این راهکارها می‌تواند به کاهش اثرات منفی خشکسالی، بهبود وضعیت پوشش گیاهی و ارتقای پایداری زیست‌محیطی در شهرستان خمیر منجر شود. این اقدامات، علاوه بر حفاظت از منابع طبیعی، زمینه را برای توسعه پایدار و حفظ تعادل اکولوژیک منطقه فراهم خواهد کرد.

۵- منابع

۱. علوی پناه و همکاران (۱۳۸۵). بررسی تغییر پذیری طیفی پدیده‌های مختلف پوشش و آب با استفاده از سنجش ازدور، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۵۸، صص ۹۷-۸۱.
۲. علیپور، فریده، محمدحسین آقاخانی، محمدحسن عباسپور فرد و عادل سپهر (۱۳۹۳)، تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره‌های ETM+ (مطالعه موردی: مزرعه نمونه آستان قدس رضوی)، نشریه ماشین‌های کشاورزی، ۴(۲)، صص ۲۵۴-۲۴۴.
3. Adamchuk, V. I., Perk, R. L., & Schepers, J. S. (2003). EC03-702 Precision Agriculture: Applications of Remote Sensing in Site-Specific Management.
4. Alavipanah, S. K. (2012). Fundamental of modern remote sensing and interpretation of satellite images and aerial photos. University of Tehran press. 3th edition, 783 Pages. (In Farsi).
5. Allison, E. W., Brown, R. J., Press, H. E., & Gairns, J. G. (1989, July). Monitoring drought affected vegetation with AVHRR. In 12th Canadian Symposium on Remote Sensing Geoscience and Remote Sensing Symposium, (Vol. 4, pp. 1965-1967). IEEE./
6. Asokan, A., & Anitha, J. J. E. S. I. (2019). Change detection techniques for remote sensing applications: A survey. Earth Science Informatics, 12, 143-160.
7. Huete, A., Didan, K., Miura, T., Rodriguez, E. P., Gao, X., & Ferreira, L. G. (2002). Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. Remote sensing of environment, 83(1-2), 195-213.
8. Kogan, F. (1993, August). United States droughts of late 1980's as seen by NOAA polar orbiting satellites. In Proceedings of IGARSS'93-IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (pp. 197-199). IEEE.
9. Koh, C. N., Lee, P. F., & Lin, R. S. (2006). Bird species richness patterns of northern Taiwan: primary productivity, human population density, and habitat heterogeneity. Diversity and Distributions, 12(5), 546-554.
10. Mathur, A., & Foody, G. M. (2008). Crop classification by support vector machine with intelligently selected training data for an operational application. International Journal of Remote Sensing, 29(8), 2227-2240.
11. Pettorelli, N., Vik, J. O., Mysterud, A., Gaillard, J. M., Tucker, C. J., & Stenseth, N. C. (2005). Using the satellite-derived NDVI to assess ecological responses to environmental change. Trends in ecology & evolution, 20(9), 503-510.
12. Phiri, D., Simwanda, M., Salekin, S., Nyirenda, V. R., Murayama, Y., & Ranagalage, M. (2020). Sentinel-2 data for land cover/use mapping: A review. Remote Sensing, 12(14), 2291.
13. Rafii, Y., Alavipanah, S. K., Malekmohammadi, B., RAMAZANI, M. M., & Nasiri, H. (2012). Producing land cover maps using remote sensing and decision tree algorithm (Case study: Bakhtegan national park and wildlife refuge) (In Persian)
14. Saher, R., Stephen, H., & Ahmad, S. (2021). Effect of land use change on summertime surface temperature, albedo, and evapotranspiration in Las Vegas Valley. Urban Climate, 39, 100966.
15. Wójtowicz, M., Wójtowicz, A., & Piekarczyk, J. (2016). Application of remote sensing methods in agriculture. Communications in biometry and crop science, 11(1), 31-50.
16. Zandi, R., Karami, M., & Taheri, J. (2020). The role of land use changes in spatial form of heat islands in Mashhad city. Physical Social Planning, 6(4), 93-104. (In Persian)

Investigating Vegetation Cover Changes Using Sentinel-2 Imagery (Case Study: Khamir County, Hormozgan Province)

Fatemeh Kheyri¹, MohammadReza Dariaee Aftabi², Ali Reza Nafarzadegan^{3*}

Abstract

The rapid growth of urbanization over the past four decades has led to significant changes in natural phenomena, particularly in urban areas, including temperature variations and reduced vegetation cover. This study analyzes vegetation cover changes in Khamir County, Hormozgan Province, using Sentinel 2 satellite imagery and the NDVI and EVI vegetation indices over the period from 2019 to 2023. The results indicate an increase in vegetation cover during the wet seasons (autumn and winter) and a decrease during the dry seasons (spring and summer). These changes are influenced by factors such as rainfall, temperature, and human activities, including agricultural expansion and urban development. To improve vegetation cover, recommendations include enhancing water resource management, utilizing efficient irrigation systems, planting drought-resistant species, protecting rangelands and forests, and continuously monitoring vegetation cover using satellite imagery. These findings can serve as a basis for management decisions aimed at preserving and improving the natural ecosystems of Khamir County and addressing the negative impacts of climate change.

Keywords: Google Earth Engine, Land use, Remote sensing, Temporal changes, Vegetation indices

¹ Master's student in Natural Resources Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran, (f.kheyri.stu@hormozgan.ac.ir)

² Master's student in Natural Resources Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran, (m.dariaee.stu@hormozgan.ac.ir)

³ Associate Professor, PhD Department of Natural Resources Engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran, (a.r.nafarzadegan@gmail.com)